

**РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ
ПРИАРАЛЬЯ**

Гульназ Абдиуалиевна Камалова

ORCID:0009-0006-8981-7974

E-mail: gulnazkamalova994@gmail.com

Республиканский специализированный научно практический
медицинский центр здоровья матери и ребенка филиал Республики

Каракалпакстан

Неонатолог

Научный руководитель:

Каримов Хамид Якубович

Д.м.н., профессор

Ходжамова Наргиза Каримовна

PhD., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17199060>

Аннотация

В статье представлены результаты анализа 113 клинических наблюдений новорождённых с врождёнными пороками развития в Республике Каракалпакстан. Наибольшая частота выявлена у врождённых пороков сердца (21,2 %), орофациальных расщелин (11,2 %) и синдрома Дауна (7,5 %). Установлена ведущая роль генетических факторов в формировании врождённых аномалий при сочетанном влиянии материнских осложнений беременности (анемия, инфекции TORCH, ОРВИ) и неблагоприятных экологических условий региона. Полученные данные подчёркивают необходимость расширения пренатального скрининга и внедрения молекулярно-генетических методов диагностики для снижения перинатальной заболеваемости и смертности.

Ключевые слова: врождённые пороки развития; генетические факторы; новорожденные, анемия матери; пренатальный скрининг;

Введение

Врожденные пороки развития (ВПР) является наиболее актуальным вопросом современной медицины,

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире рождается более 8 миллионов детей с различными врождёнными аномалиями, что составляет около 3–5 % от всех новорождённых (WHO, 2022). ВПР являются причиной до 20–30 % перинатальной смертности и занимают ведущее место в структуре инвалидизации детского населения (Chr.

Этиология врождённых пороков развития имеет сложный и многофакторный характер: они могут быть обусловлены хромосомными и моногенными аномалиями, а также воздействием неблагоприятных экологических и социальных факторов в период внутриутробного развития. Согласно современным данным, до 40 % случаев ВПР связаны с генетическими нарушениями, включая численные и структурные хромосомные aberrации, мутации в отдельных генах и геномные перестройки. Около 35–40 % ВПР формируются в результате взаимодействия наследственной предрасположенности и факторов внешней среды (инфекции, гипоксия, тератогенные вещества, радиация), а примерно 20–25 % остаются этиологически неясными.

Особое значение проблема ВПР приобретает в регионах с неблагоприятными экологическими условиями. Республика Каракалпакстан является зоной экологического кризиса, связанного с усыханием Аральского моря, повышенной концентрацией тяжёлых металлов, пестицидов и солей в окружающей среде. Многочисленные исследования указывают на то, что в Приаралье уровень врождённых аномалий превышает средние республиканские показатели в 1,5–2 раза (Кадыров и соавт., 2021; Yusupov et al., 2022).

Собственный клинический материал, включающий анализ 113 историй болезни новорождённых с различными врождёнными пороками развития, подтверждает высокую распространённость данной патологии в Каракалпакстане. Наиболее часто регистрировались врождённые пороки сердца (21,2 % случаев), орально-лицевые расщелины (11,2 %), синдром Дауна (7,5 %) и дефекты нервной трубки (3,7 %). Эти данные согласуются с мировыми тенденциями и указывают на ведущую роль генетических факторов в патогенезе ВПР при усилении их проявления под влиянием неблагоприятной экологической ситуации региона.

В последнее десятилетие изучение врождённых пороков развития (ВПР) активно развивается на основании клинической генетики, молекулярной биологии. Соответственно генетические факторы определяют до 30–40 % всех ВПР, включая хромосомные aberrации (трисомии 21, 18, 13), структурные перестройки и моногенные мутации (Christianson et al., 2020; Kalousek & Vekemans, 2021). В частности, синдром Дауна встречается с частотой 1:700 новорождённых и остаётся одной из наиболее распространённых хромосомных аномалий.

Дефекты нервной трубки (spina bifida, анэнцефалия) занимают особое место среди ВПР. Их распространённость в мире колеблется от 0,5 до 2 случаев на 1000 новорождённых, при этом ключевую роль играют как полиморфизмы генов фолатного обмена (MTHFR, MTRR, так и дефицит фолиевой кислоты в рационе беременных (Blencowe et al., 2018).

Для регионов с неблагоприятной экологической ситуацией (Приаралье, Чернобыльская зона, промышленные регионы Китая и Индии) характерно более высокое распространение ВПР. По данным исследователей, комбинация экологических факторов (пестициды, тяжёлые металлы, радиация) и генетической предрасположенности усиливает риск врождённых аномалий в 1,5–2 раза (Yusupov et al., 2022; Zhao et al., 2021).

Таким образом, анализ литературы подтверждает, что генетические факторы играют ведущую роль в формировании врождённых пороков развития, однако их выраженность и частота значительно варьируют в зависимости от социально-экологических условий конкретного региона.

Материалы и методы

Исследование проведено на базе перинатальных центров и родильных отделений Республики Каракалпакстан. В анализ включены 113 историй болезни новорождённых с врождёнными пороками развития (ВПР), госпитализированных в период 2023–2025 гг.

Клинический материал собран из следующих медицинских учреждений:

- Кунградский районный РМО,
- Нукусский РПЦ
- Турткульский РМО родильное отделение,
- Берунийский РМО,
- а также из других районных и городских родильных домов Каракалпакстана.

В объекте исследования изучено все новорождённые с установленными ВПР, поступивших в указанные стационары за данный период.

Для каждого пациента учитывались:

- анамнестические данные матери (возраст, течение беременности, сопутствующие заболевания, инфекции),
- сведения о родах (срок гестации, масса и рост при рождении, оценка по шкале Апгар),
- характер и тип врождённого порока развития,

— клиническое течение заболевания, методы оказанной помощи.

Методы исследования:

1. Клинический анализ — изучение жалоб, объективного статуса новорождённых, неврологического и соматического обследования.
2. Лабораторные исследования — данные общего анализа крови, биохимии крови, анализа мочи (при наличии).
3. Инструментальные методы — данные ЭХОКГ, НСГ, рентгенографии органов грудной клетки и УЗИ внутренних органов.
4. Генетический скрининг — верификация хромосомных аномалий (синдром Дауна, подозрения на другие хромосомные нарушения).
5. Статистическая обработка — проведена с использованием методов статистики: вычисление абсолютных и относительных частот (%), сравнение по полу и видам ВПР.

Основное внимание уделялось распределению ВПР по нозологическим группам (врождённые пороки сердца, орофациальные расщелины, дефекты нервной трубки, хромосомные синдромы и др.)

Результаты обследования

В ходе исследования был проведён анализ 113 историй болезни новорождённых с врождёнными пороками развития (ВПР), поступивших в перинатальные центры и родильные отделения Республики Каракалпакстан в 2023–2025 гг.

Структура врождённых пороков

Наиболее часто встречающейся патологией оказались врождённые пороки сердца (ВПС) — 17 случаев (21,2 %). Из них 11 приходились на дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП, VSD), 6 — на дефект межпредсердной перегородки/открытое овальное окно (ДМПП/ООО,).

Орофациальные расщелины (расщелина губы и нёба) зарегистрированы у 9 новорождённых (11,2 %). Их частота оказалась выше среднереспубликанских значений, что может быть связано с инфекциями у матери, анемией и иными тератогенными воздействиями во время беременности.

Хромосомные синдромы представлены в основном синдромом Дауна — 6 случаев (7,5 %). Это подтверждает необходимость внедрения пренатального генетического скрининга и молекулярно-генетических методов диагностики.

Дефекты нервной трубки (spina bifida, менингомиелоцеле) выявлены в 3 случаях (3,7 %). У матерей данных детей отмечались выраженная анемия и отсутствие профилактического приёма фолиевой кислоты.

К редким аномалиям относились косолапость (2 случая), полидактилия (1), гиподактилия (1), клаудо-таламическая киста (1), макроцефалия (1). В одном наблюдении имело место сочетание нескольких ВПР.

1-рис. Структура врождённых пороков развития у новорождённых в Каракалпакстане

Факторы риска у матерей

- У 65 % матерей была диагностирована хроническая анемия разной степени тяжести.
- В 15 % случаев беременность осложнялась ОРВИ или гриппом во II–III триместре.
- TORCH-инфекции подтверждены у 7 женщин (8,7 %).
- Около 20 % матерей не состояли на диспансерном учёте до 12-й недели беременности.

Эти данные свидетельствуют о том, что генетическая предрасположенность к формированию ВПР значительно усиливается при воздействии инфекционных, метаболических и экологических факторов.

Исходы у новорождённых

- У 15 детей (18,7 %) состояние при рождении было крайне тяжёлым и потребовало проведения реанимационных мероприятий.

— 8 новорождённых (10 %) умерли в раннем неонатальном периоде, главным образом при множественных пороках развития и выраженной дыхательной недостаточности.

— Среди выживших отмечались затяжные дыхательные расстройства, значительная часть нуждалась в хирургической коррекции (орально-лицевые дефекты, ВПС, спинномозговые грыжи).

Научная интерпретация

1. В структуре ВПР в Каракалпакстане превалирует пороки сердца и орофациальные расщелины, что подтверждает их многофакторный генез.

2. Синдром Дауна является наиболее частой хромосомной патологией, подчёркивающей значимость внедрения пренатальных генетических технологий.

3. Spina bifida в ряде случаев была связана с отсутствием профилактического приёма фолиевой кислоты, что подтверждает необходимость национальных программ по её назначению беременным.

4. Высокая распространённость анемии у матерей указывает на её ведущую роль как модифицирующего фактора при формировании ВПР.

5. Высокая смертность и инвалидизация среди новорождённых с ВПР делает данную патологию одной из серьёзнейших медико-социальных проблем региона.

Заключение

Проведённый анализ 113 клинических наблюдений новорождённых с врождёнными пороками развития (ВПР) в Республике Каракалпакстан показал, что наибольшую долю составляют врождённые пороки сердца (21,2 %), орально-лицевые расщелины (11,2 %) и синдром Дауна (7,5 %). Также были зарегистрированы дефекты нервной трубки (3,7 %) и редкие аномалии опорно-двигательного аппарата.

Установлено, что генетические факторы (хромосомные аномалии, семейная предрасположенность) играют ведущую роль в формировании ВПР.

Полученные данные подтверждают, что в условиях Каракалпакстана формирование ВПР обусловлено взаимодействием наследственной предрасположенности и неблагоприятных экологических факторов региона. Это подчёркивает необходимость расширения пренатального скрининга, внедрения молекулярно-генетических методов

диагностики, внедрение пренатальных генетических технологий и проведения профилактических программ для беременных женщин.

Список литературы

1. Blencowe H., Kancherla V., Moorthie S., Darlison M. W., Modell B. (2018). Estimates of global and regional prevalence of neural tube defects for 2015: a systematic analysis. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1414(1), 31–46.
2. Christianson A., Howson C. P., Modell B. (2020). *March of Dimes: Global Report on Birth Defects*. New York: March of Dimes Foundation.
3. Dixon M. J., Marazita M. L., Beaty T. H., Murray J. C. (2019). Cleft lip and palate: understanding genetic and environmental influences. *Nature Reviews Genetics*, 12(3), 167–178.
4. Kalousek D. K., Vekemans M. (2021). Genetic factors in congenital malformations. *American Journal of Medical Genetics*, 185(3), 482–495.
5. van der Linde D., Konings E. E., Slager M. A., Witsenburg M., Helbing W. A., Takkenberg J. J., Roos-Hesselink J. W. (2017). Birth prevalence of congenital heart disease worldwide: a systematic review and meta-analysis. *Journal of the American College of Cardiology*, 58(21), 2241–2247.
6. Yusupov M., et al. (2022). Ecological risk factors and congenital anomalies in the Aral Sea region: epidemiological overview. *Central Asian Journal of Pediatrics*, 3(2), 45–53.
7. Zhao L., Chen Y., Wu J. (2021). Environmental pollution and birth defects: evidence from epidemiological studies in Asia. *Environmental Research*, 200, 111–125

